

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРЧИКОВА Я.О.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

БОНЦЕВИЧ А.П.,
ст. преподаватель
кафедры финансов;

ТОКАРЕВА А.М.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается экономическая жизнь Российской Федерации, которая организована по правилам смешанной экономической системы. Основой российской экономики является рыночная экономическая система, которая в той или иной степени регулируется государством. В таких условиях хозяйствующие субъекты должны уделять особое внимание своей конкурентоспособности на рынке и в то же время иметь возможность удовлетворять потребности населения, своевременно рассчитывая свои налоговые обязательства перед государством. Все это возможно, если деятельность компании эффективна и прибыльна, что в настоящее время встречается редко и представляет собой актуальную проблему для руководства компаний. Чтобы решить проблему неэффективности и убыточности, управленческие и бухгалтерские службы организаций часто обращаются к финансовому анализу, пытаясь найти факторы, повышающие эффективность их бизнеса, в частности, прибыль.

Ключевые слова: рентабельность, повышение эффективности, предприятие, финансовые результаты

PROFITABILITY AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

ARCHIKOVA YA.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of Finance Department;

**BONTSEVICH A.P.,
Lecturer Department of Finance;**

**TOKAREVA A.M.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the economic life of the Russian Federation, which is organized according to the rules of the mixed economic system. The basis of the Russian economy is the market economic system, which is regulated to a certain extent by the state. In such conditions, economic entities need to pay special attention to their competitiveness in the market and, at the same time, be able to meet public needs by timely calculation of their tax obligations to the state. All this becomes possible if the company's activities are efficient and profitable, which is currently rare and constitutes an urgent problem for the management of companies. To solve the problem of inefficiency and unprofitability, the management and accounting services of organizations often turn to financial analysis, trying to find factors to increase the efficiency of their business, in particular profits.

***Keywords:** profitability, efficiency improvement, enterprise, financial results.*

Постановка задачи. Одним из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности компании, является рентабельность финансово-хозяйственной деятельности. С помощью показателей рентабельности можно оценить уровень эффективности использования имеющихся в распоряжении компании ресурсов и полученную прибыль, а также выявить факторы, влияющие на эти значения. Таким образом, грамотный анализ рентабельности дает возможность оценить не только существующий уровень эффективности предприятия, но и улучшить его в будущем. В то же время результаты анализа легко могут быть использованы на практике в качестве решения проблемы низкой эффективности работы предприятия.

Актуальность. Рентабельность как один из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности компании, может быть использована для оценки эффективности использования имеющихся ресурсов предприятия. Этот показатель позволяет выявлять ошибки, а также повышать производительность в будущем. Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что данная экономическая проблема является актуальной и острой для

руководства любой компании, которая стремится улучшить свои финансовые результаты [1]. В связи с этим в статье рассматривается экономическая сущность рентабельности как фактора повышения эффективности деятельности предприятия. На основе данных бухгалтерской отчетности условной компании также был проведен анализ показателей рентабельности ее финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которого был предложен ряд мер, направленных на достижение высокой эффективности деятельности компании.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная тема исследования изучалась такими авторами, как Петушевская В. В., Афендикова Е. Ю., Аксенова Е. А., Псарева М. И., Сизых Д. С. И др.

Целью данного исследования является изучение показателей рентабельности, как фактора повышения эффективности деятельности предприятия.

Изложение основного материала исследования. Изучению экономической сущности понятия «рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятия» ведущими экономистами уделяется достаточное внимание. Рентабельность является основным показателем, характеризующим эффективность хозяйственной деятельности предприятия, а ее показатели помогают определить уровень рентабельности предприятия [2]. Действительно, рентабельность – это относительная величина, указывающая на экономическую эффективность деятельности компании, а ее показатели характеризуют эффективность использования активов и имущества организации и источников их формирования [3].

Чтобы оценить эффективность управления хозяйствующим субъектом, необходимо обратиться к анализу показателей рентабельности. Согласно методическим рекомендациям по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Госкомстатом России, результаты управления предприятием за отчетный период можно оценить путем расчета следующих показателей рентабельности:

общая рентабельность активов – отношение прибыли до налогообложения к стоимости активов (долгосрочных и текущих);

общая рентабельность источников формирования активов – отношение прибыли до налогообложения к стоимости источников формирования активов (стоимость собственного капитала);

рентабельность реализованных товаров, работ и услуг – отношение прибыли от продаж к себестоимости производства реализованных товаров, работ и услуг [4].

общая рентабельность продаж – отношение прибыли от продаж к выручке от продаж;

чистая рентабельность продаж – отношение чистой прибыли за период к выручке от продаж [5].

Основываясь на приведенных выше рекомендациях, проанализировано прибыльность финансово-хозяйственной деятельности условной компании.

Расчеты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Анализ показателей рентабельности финансово-хозяйственной деятельности условной компании за 2 года

Показатели, в тысячах рублей	2021 год	2022 год	Отклонение	Темп роста
1	2	3	4	5
Выручка от продаж	192194	401530	209336	208,92%
Себестоимость	191015	394713	203698	206,64%
Прибыль от продаж	1179	6817	5638	578,20%
Прибыль до налогообложения	1163	4710	3547	404,99%
Чистая прибыль	1022	3152	2130	308,41%
Среднегодовая стоимость активов	26108	84616,5	58508,5	324,10%
Среднегодовая стоимость источников формирования активов	543	2097,5	1554,5	386,28%
Общая рентабельность активов	0,045	0,056	0,011	124,96%
Общая рентабельность источников формирования активов	2,142	2,246	0,104	104,84%
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг	0,006	0,017	0,011	279,81%
Общая рентабельность продаж	0,006	0,017	0,011	276,76%
Чистая рентабельность продаж	0,005	0,008	0,003	147,62%

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. В целом, в 2022 году показатели финансового результата и рентабельности условной компании увеличились по сравнению с 2021 годом.

Так, общая рентабельность активов составляет 0,056 и показывает отношение прибыли до налогообложения к стоимости внеоборотных и оборотных активов компании. Этот коэффициент характеризует качество управления активами на предприятии. Из табл. 1 видно, что увеличение данного показателя в динамике составило 0,011 или 124,96%. Рост рентабельности активов носит положительный характер и говорит об увеличении эффективности использования активов условной компании, что подтверждается результатами проведенного анализа. Так, рост среднегодовой стоимости активов составил 58508,5 тысяч рублей или 324,1%.

Самый высокий показатель рентабельности имеет общая рентабельность источников формирования активов – 2,246. Эта цифра характеризует величину прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала. Так, с каждого рубля используемого собственного капитала компания получает 2,246 рублей прибыли. Исходя из данных анализа, видно, что увеличение данного показателя рентабельности условной компании составило 0,104 или 104,84%. В целом, подобное повышение оказывает позитивное влияние на финансовую деятельность компании.

Наибольший темп роста замечен у показателя рентабельности проданных товаров, работ, услуг (0,011 или 279,81%). Значительный подъем этого показателя может говорить о том, что темпы роста прибыли от продаж товаров, работ, услуг превышают темпы роста их себестоимости. Действительно, в 2022 году компания увеличила показатели прибыли от продаж на 578,2%, а себестоимости продаж – на 206,64%. Однако рост показателя себестоимости продаж носит негативный характер, так как уменьшает итоговый финансовый результат компании. Таким образом, для того, чтобы улучшить показатели рентабельности проданных товаров, работ, услуг и финансово-хозяйственной деятельности компании, необходимо свести затраты производства к минимуму.

Далее рассмотрено показатели, характеризующие отношение прибыли к выручке от продаж. Так, общая рентабельность продаж

составила 0,017 и выросла за 2 года на 0,011 или в 2,76 раза. Данное увеличение говорит о том, что условная компания увеличила долю получаемой прибыли от продаж с каждого рубля выручки (с 0,006 до 0,017). В свою очередь, показатель чистой рентабельности продаж условной компании равен 0,008 и вырос за 2 года на 0,03 или почти в 1,5 раза. Рост данной величины говорит о том, что соотношение чистой прибыли и выручки от продаж компании повысилось в динамике. Так, результаты проведенного анализа, представленные в табл. 1, указывают на увеличение выручки и прибыли условной компании. Например, выручка от продаж выросла в 2 раза, прибыль от продаж – в 5,8 раз, а чистая прибыль – в 3 раза.

Таким образом, анализ показателей рентабельности финансово- хозяйственной деятельности условной компании показал следующее. За анализируемый период рассчитанные показатели рентабельности увеличились в динамике. Вместе с этим наблюдается значительное повышение итоговых показателей, характеризующих хозяйственную жизнь условного предприятия, таких как выручка и прибыль. Это говорит о росте экономической эффективности данной компании и свидетельствует об ускорении темпов ее развития.

Несмотря на позитивные изменения, компанию нельзя назвать стабильно развивающейся, а ее деятельность – эффективной и прибыльной. Так, полученные показатели рентабельности, рассчитанные на основе данных бухгалтерской отчетности условной компании, практически равны нулю. Это говорит о существовании опасности для компании выйти на нулевую рентабельность – значение рентабельности, при котором предприятие несет издержки производства товаров, работ и услуг, равные полученной прибыли от их продажи. В результате, компания считается нерентабельной.

Для улучшения своих финансовых результатов и экономической эффективности предприятиям с нулевой или близкой к ней рентабельностью рекомендуется использовать следующие решения:

увеличить объем производства или реализации товаров, работ, услуг;

изменить структуру производства таким образом, чтобы основную долю продаж занимали более выгодные товары;

расширить ассортимент производимых или реализуемых товаров, работ, услуг;
ознакомиться с ценовой политикой компании;
стимулировать сотрудников компании и тем самым повышать производительность труда;
совершенствовать маркетинговую деятельность компании;
снизить производственные затраты (например, за счет совместного несения расходов, экономии);
повысить эффективность использования ресурсов компании и источников их формирования;
модернизировать производство;
увеличить сумму прочих доходов и уменьшить сумму прочих расходов компании;
повысить деловую репутацию компании.

В дополнение к вышесказанному, на величину рентабельности влияют и другие факторы. Таким образом, к ним относятся положение компании на рынке, наличие или отсутствие спроса на продукцию, производимую компанией, конкуренция между компаниями на рынке, географическое расположение предприятия, уровень инфляции в стране, финансовая и налоговая политика государства [6]. На экономическую жизнь предприятий влияют как внутренние, так и внешние факторы, в результате которых компания достигает определенных финансовых результатов. На основе анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности, в частности, показателей рентабельности, характеризующих прибыльность организации [7], можно судить о путях роста показателей рентабельности компании.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, результатом проведенного исследования является перечень предложений по решению проблемы низкой рентабельности и эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Предлагаемые меры в будущем позволят повысить уровень прибыльности компании, что благоприятно скажется на ее финансовом результате и общей финансовой ситуации в целом.

Список использованных источников

1. Петрушевская, В. В. Сущность малого предпринимательства в процессе его становления и перспективного

развития / В. В. Петрушевская, А. Н. Шарый. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2020. – № 2(92). – С. 177-183.

2. Афендикова, Е. Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е. Ю. Афендикова, В. А. Якушкина. – Текст : непосредственный // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9. – № 1. – С. 17-21.

3. Бабанина, Н. В. Финансовая санация предприятий на основе управления денежными потоками / Н. В. Бабанина. – Текст : непосредственный // Актуальные научные исследования в современном мире. ОО «Институт социальной трансформации», 2017. – №12-4 (32). – С. 6-9.

4. Аксенова, Е. А. Воздействие цифровых технологий на процесс автоматизации по делам несостоятельности (банкротства) / В. И. Маляр, Е. А. Аксенова. – Текст : непосредственный // Стратегии бизнеса. – 2022. – Т. 10. – № 3. – С. 65-69.

5. Псарева, М. И. Анализ движения финансовых потоков как инструмент оценки платежеспособности организации / М. И. Псарева. – Текст: непосредственный // Современные инновационные направления развития деятельности страховых и финансово-кредитных организаций в условиях трансформационной экономики Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – 2019. – С.198-202.

6. Сизых, Д. С. Коэффициенты денежных потоков компании: оценка, анализ и практическое применение / Д. С. Сизых, Н. В. Сизых. – Текст: непосредственный // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. Учредители: Кисловодский институт экономики и права. – 2016. – №12 (94). – С. 31-37.

7. Одинцова, Н. А. Пути оптимизации финансирования оборотных средств на предприятии / Н. А. Одинцова, А. О. Семенова. – Текст: непосредственный // Инвестиции, градостроительство недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения : Материалы XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Томск, 02-04 марта 2021 года / Под редакцией Т. Ю. Овсянниковой, И. Р. Салагор. – Том 1. Часть 1. – Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет. – 2021. – С. 181-188.